

GINCANA LITERÁRIA: UM CAMINHO PARA A FORMAÇÃO DO LEITOR DE OBRAS LITERÁRIAS E O PROTAGONISMO NEGRO

Dinalva Matos Silva Barreto

Mestranda em Letras (UFS)

Colégio Municipal João Noberto dos Santos

Eufásio Gama dos Santos

Especialista em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (FAVENI)

Colégio Municipal João Noberto dos Santos

O presente artigo tem por alvo apresentar um relato de experiência da segunda edição do Projeto Gincana Literária, realizado em maio de 2024, no Colégio Municipal João Noberto dos Santos, localizado no Povoado Betânia, zona rural de Cícero Dantas, em turmas dos anos finais do Ensino Fundamental. A proposta visou promover mais acesso e valorização à literatura afro-brasileira, proporcionar momentos de deleite e contribuir para a formação de cidadãos mais críticos e conscientes, levando em consideração que a formação de leitores críticos é um desafio para os professores, devido à preferência dos estudantes por entretenimentos digitais. Nessa seara, a Gincana Literária apresenta-se também como uma estratégia para tornar a leitura uma atividade prazerosa e significativa.

Palavras-chave: ensino fundamental; ludicidade; relações étnico-raciais.

GINCANÍA LITERARIA: UN CAMINO HACIA LA FORMACIÓN DE LECTORES DE OBRAS LITERARIAS Y EL PROTAGONISMO NEGRO

Este artículo tiene como objetivo presentar un relato de experiencia de la segunda edición del Proyecto Gymkhana Literaria, realizada en mayo de 2024, en el Colégio Municipal João Norberto dos Santos, ubicado en Povoado Betânia, zona rural de la ciudad de Cícero Dantas (Brasil), en clases de los últimos años de Educación Primaria. La propuesta tuvo como objetivo promover un mayor acceso y valoración de la literatura afrobrasileña, brindar momentos de deleite y contribuir a la formación de ciudadanos más críticos y conscientes, teniendo en cuenta que la formación de lectores críticos es un desafío para los docentes, debido a la preferencia de estudiantes para el entretenimiento digital. En este ámbito, la Gymkhana Literaria también se presenta como una estrategia para hacer de la lectura una actividad placentera y significativa.

Palabras-clave: educación elemental; alegría; relaciones étnico-raciales.

INTRODUÇÃO

A formação de leitores tem sido um desafio e uma preocupação constante para os professores, pois os estudantes trocam a leitura por entretenimentos digitais e outras formas de mídia que consideram mais atrativas e interessantes. Assim, é necessário encontrar estratégias para despertar o gosto pela leitura literária e torná-los leitores competentes (Figura 1).

Figura 1 – Entrada do colégio com confecção da Gincana Literária.

Fonte: Acervo fotográfico do Colégio Municipal João Noberto dos Santos, 2024.

De acordo com Souza (2018), para que os estudantes gostem de ler é preciso que eles percebam tudo aquilo que eles podem alcançar por meio da leitura, como informações e entretenimento. As primeiras são os conhecimentos adquiridos e o segundo, por sua vez, se dá por meio da imaginação e fruição. Sobre isso a Base Nacional Comum Curricular diz que:

Para que a experiência da literatura – e da arte em geral – possa alcançar seu potencial transformador e humanizador, é preciso promover a formação de um leitor que não apenas compreenda os sentidos dos textos, mas também que seja capaz de fruí-los. Um sujeito que desenvolve critérios de escolha e preferências (por autores, estilos, gêneros) e que compartilhe impressões e críticas com outros leitores-fruidores (Brasil, 2018, p. 156).

Nesse sentido, é fundamental formar leitores que não apenas decodifiquem as palavras e compreendam os textos, mas que também sejam capazes de fruí-los, de vivenciar a literatura em toda sua riqueza, permitindo que ela cumpra seu papel de transformar e humanizar. Com a necessidade e o desejo de formarmos leitores críticos e também engajados com os problemas sociais, nasceu a **Gincana Literária**, uma atividade educativa que busca incentivar o hábito da leitura, o desenvolvimento do pensamento crítico e a integração social entre os participantes.

A leitura literária desempenha papel fundamental para o desenvolvimento intelectual e cultural dos estudantes. Ela permite que eles explorem culturas e experiências de vida diferentes das suas, desenvolve empatia e contribui para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Nessa perspectiva, segundo Cosson (2012):

A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Ou seja, a ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são processos formativos tanto da linguagem quanto do leitor e do escritor (Cosson, 2012, p. 17).

Nessa perspectiva, surgiu o tema: Leitura e Diversidade, com o objetivo de fomentar o respeito e a valorização das diversas culturas e etnias por meio da leitura de obras de autores negros que abordam a temática racial de diferentes perspectivas e que retratam a riqueza e a diversidade das experiências humanas, especialmente as que dão voz a personagens de diferentes origens raciais.

Assim, o presente texto apresenta um relato de experiência do Projeto Gincana Literária, realizado em maio de 2024, no Colégio João Noberto dos Santos, situado no Povoado Betânia, Cícero Dantas/BA, sendo essa a segunda edição. Durante os meses que antecederam a culminância da Gincana Literária, os alunos estudaram a vida de quatro autores e fizeram a leitura de contos e livros deles e também de outros que abordam a temática. Os autores escolhidos foram: Geni Guimarães, Conceição Evaristo, Machado de Assis e Lima Barreto.

Os tópicos a seguir ilustram um breve relato acerca da leitura literária voltada ao protagonismo negro, as etapas de constituição e desenvolvimento da Gincana, os resultados e discussões e, por fim, as considerações finais do estudo.

A LEITURA LITERÁRIA E O PROTAGONISMO NEGRO

Durante muito tempo, as vozes negras foram silenciadas e essa população era representada nos livros didáticos e literários como subalterna, sem voz ativa e como associada

ao termo “escravo”, desconsiderando-se o fato de que foram “escravizados”. Com isso, perpetuavam-se preconceitos e discriminação racial, tendo-se em vista que as obras não mencionam ou fazem referência ao ser humano livre que um dia foi. Em consonância com esse pensamento, Rocha e Paulino (2021, p. 6) afirmam que “na esfera educacional, o currículo escolar, livros didáticos, paradidáticos e literários, e até o fazer pedagógico ainda carregam traços racistas, preconceituosos, de subalternização e silenciamento do negro e do indígena”.

Aos poucos, a presença de personagens negros em posição de protagonismo começou a ser incorporada na literatura, e torna-se relevante que o professor leve para sala de aula esses livros que apresentem o negro em posição de poder, como protagonista da narrativa, livros de autoria negra, de pessoas que escrevem a partir de suas próprias vivências.

Soares e Ferreira (2020, p. 1) enfatizam que “o estímulo à leitura de livros literários nos anos iniciais é fundamental para a formação de leitores críticos.” É uma forma de garantir que os estudantes não aprendam apenas a ler, mas também sejam capazes de questionar informações, formar sua visão e opinião, participar de debates informados sobre o assunto, e compreendam perspectivas diferentes das suas. Nessa conjuntura, a inserção de livros que contemplem a diversidade étnica é importante para que os estudantes se sintam representados, promovendo sua autoestima, senso de pertencimento e também para valorizar a riqueza da cultura negra.

O Colégio João Noberto está inserido em uma comunidade predominantemente preta, mas os estudantes não se reconhecem, não se identificam como negros. E muitas vezes esse não reconhecimento ocorre até de maneira inconsciente, para evitar a discriminação. Pensando em mudar essa realidade é que foi escolhido a temática da Literatura Antirracista, para que os nossos estudantes vislumbrem exemplos de sucesso, de pessoas que mesmo sendo atravessadas por uma história de sofrimento e dor, conseguiram triunfar, e que eles se identifiquem não apenas com a cor da pele, mas com as muitas histórias que permeiam a nossa sociedade.

ORGANIZAÇÃO E TAREFAS DA GINCANA LITERÁRIA: PROCEDIMENTOS

Os estudantes dos anos finais, do Ensino Fundamental, foram divididos em quatro equipes, as quais ficaram responsáveis pela leitura de contos, livros e estudo da vida do autor sorteado para sua turma. O Quadro 1 sintetiza as principais tarefas da Gincana e como elas se relacionaram à temática central do projeto.

Quadro 1 - Principais tarefas da Gincana.

Nome da Equipe que faça menção à leitura e ao antirracismo;
Grito de guerra que evidencie a importância do combate ao racismo e à valorização da identidade negra;
Produzir um trailer de um livro do autor sorteado para a turma;
Arrumar a sala de aula e expor poemas/cordéis de combate ao racismo;
Criar uma coreografia baseada em um livro do autor sorteado para a turma;
Produção de um vlog biográfico do autor sorteado para equipe;
Produzir um podcast de um livro dos autores homenageados;
Peça teatral baseada em um livro do autor sorteado para equipe;
Desfile de personagens de uma obra do autor sorteado para equipe;
Criar uma conta no Instagram e fazer postagens: <ul style="list-style-type: none">• Foto do autor da equipe e suas principais obras;• 10 expressões racistas que devem ser evitadas;• Indicação de filmes que falem sobre racismo.
Fichas de leitura (livros que evidenciem a importância do combate ao racismo e à valorização da identidade negra)
Produzir uma fanfic de um livro do autor sorteado para equipe;
Criar um fanzine de um livro do autor sorteado para equipe;
Quebra-cabeça com personagens negros dos contos de fadas;
Jogo da memória (Vídeos para observar e responder as questões relacionadas aos mesmos);
Verdadeiro ou falso (Questões relacionadas aos livros lidos);
Quem sabe fica em pé (Questões relacionadas aos livros lidos).

Fonte: Os autores, 2024.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Gincana Literária revelou-se uma estratégia eficaz para incentivar a leitura e desenvolver habilidades literárias. A participação, o aumento do interesse pela leitura e as melhorias observadas nas habilidades de interpretação e escrita foi bem significativa. A variedade de atividades oferecidas foi essencial para o sucesso do evento, pois garantiu que todos os estudantes se envolvessem e participassem ativamente, de acordo com suas habilidades e interesses.

Os autores Lima Barreto, Conceição Evaristo, Geni Guimarães e Machado de Assis foram escolhidos pela sua contribuição ao desenvolvimento da literatura brasileira e pelo potencial de suas obras em despertar a reflexão crítica nos leitores (Figura 2). Cada obra selecionada para leitura, aborda questões sociais, sendo de grande relevância para o tema proposto da Gincana.

Durante as rodas de leitura, debates literários e atividades de interpretação realizados posteriormente, notou-se um aumento na capacidade dos alunos de compreender e interpretar textos literários, além de transformar a leitura em uma atividade divertida e prazerosa. Ajudou a desenvolver habilidades sociais, com o trabalho em equipe (Figura 3) e aumentar a confiança dos alunos em suas capacidades.

Figura 2 – Autores escolhidos para as principais leituras.

Fonte: Acervo fotográfico do Colégio Municipal João Noberto dos Santos, 2024.

Figura 3 - Encenação do livro *Clara dos Anjos*, de Lima Barreto.

Fonte: Acervo fotográfico do Colégio Municipal João Noberto dos Santos, 2024.

A peça teatral da turma do 8º ano, exposta na Figura 3, representou o livro "Clara dos anjos", de Lima Barreto, que retrata assuntos delicados como o preconceito racial, a obrigação social do casamento e o papel das mulheres na sociedade fluminense durante o princípio do século XX. Clara dos Anjos foi o último livro escrito por Lima Barreto. O trabalho foi concluído em 1922, ano da morte do autor. O romance que carrega como título o nome da protagonista foi lançado apenas postumamente, em 1948.

A fotografia antecede a prova de coreografia, da turma do 6º ano (Figura 4), utilizando a canção "Pesadão", da cantora Iza, representando o livro *Insubmissas lágrimas de mulheres* (Evaristo, 2011). Na obra, é contada a história de treze diferentes mulheres de origem africana, com suas lutas e superações. São treze nomes femininos que intitulam cada conto. São histórias tristes, mas, acima de tudo, são todas histórias de superação.

As protagonistas dos livros de Conceição Evaristo vivenciam a construção de si, mesmo que sua condição de mulher negra pareça lhe reservar um destino determinado, elas ressignificam esse destino e constroem suas próprias histórias.

Figura 4 – Integrantes do 6º ano.

Fonte: Acervo fotográfico do Colégio Municipal João Noberto dos Santos, 2024.

Os estudantes do 9º ano na fotografia encenaram a peça “Dom Casmurro”, do autor Machado de Assis (Figura 5), que contrapondo o cenário excludente do período em que viveu, foi o primeiro autor negro do século XIX. Conforme Pereira (2022, p. 4) o referido escritor “lutou contra o preconceito da sua época e venceu inúmeras barreiras para conseguir notoriedade na sociedade”. Denunciava por meio da literatura: racismo, preconceito, pobreza, violência e os inúmeros problemas sociais existentes naquela época.

Figura 5 – Peça teatral *Dom Casmurro* (Machado de Assis).

Fonte: Acervo fotográfico do Colégio Municipal João Noberto dos Santos, 2024.

Por sua vez, os estudantes do 7º ano realizaram a coreografia da música: “Eu sou”, do cantor Washington Duarte, simbolizando o livro *A cor da ternura*, de Geni Guimarães. A autora conta uma história que expressa a importância da mulher negra, com os seus problemas, suas lutas, mas sem se deixar abater diante das dificuldades, mostrando que ela é capaz de ultrapassar todas as barreiras que lhe forem impostas, para alcançar a sua afirmação na sociedade.

Percebe-se que essa gincana nos leva a uma maior conscientização sobre os impactos do racismo e a importância de uma educação antirracista. Ao permitir, por meio da literatura

antirracista, uma aproximação de cunho emocional e intelectual em nível maior com experiências diversas, é uma poderosa ferramenta para promover a empatia e a assimilação de valores que combatam a discriminação racial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao ler, aprendemos e conhecemos histórias, culturas e experiências diferentes. A leitura nos faz sentir como se estivéssemos vivendo e fazendo parte daquelas histórias, colocando-nos no lugar do outro e compreendendo suas vivências. Portanto, ao proporcionar aos alunos a oportunidade de explorar, na leitura literária, temas que reconheçam a importância da composição pluriétnica existente no Brasil, apresentando livros e autores em que sejam evidenciadas as potencialidades e contribuições das pessoas negras para a nossa sociedade, desenvolve-se a empatia, o pensamento crítico e conseqüentemente, o leitor proficiente. A Gincana Literária foi imprescindível para a desconstrução de estereótipos raciais, enriquecendo o conhecimento dos estudantes, estimulando o respeito e a valorização da pluralidade cultural.

REFERÊNCIAS

BARRETO, Lima. **Clara dos Anjos**. Rio de Janeiro: Klick Editora, 1995.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília: MEC, 2018.

COSSON, Rildo. **Letramento Literário: teoria e prática**. 2. ed. São Paulo: Editora Contexto, 2012.

EVARISTO, Conceição. **Insubmissas lágrimas de mulheres**. Belo Horizonte: Nadyala, 2011.

GUIMARÃES, Geni. **A cor da ternura**. São Paulo: Selo Negro, 2010.

PAULINO, Eliene de Souza; ROCHA, Renata Amaral de Matos; HORTA, Ícaro Belém; LIMA, Ana Luiza Ferreira de Souza. A biblioteca escolar como instrumento de luta no combate ao racismo. In: FEIRA BRASILEIRA DE COLÉGIOS DE APLICAÇÃO E ESCOLAS TÉCNICAS – FEBRAT, 9.2021. Belo Horizonte. **Anais...** Belo Horizonte: Even3, 2022.

PEREIRA, Lídia Noronha. Inscrição de Autores Negros pela Literatura Afro-brasileira como tema em uma ação extensionista. **Revista Extensão**, Cruz das Almas/BA, v. 21, n. 1, p. 68–76, janeiro de 2022.

SOARES, Ludmila Louslene; FERREIRA, Bruna Milene. **A importância do letramento literário para a formação do leitor**. <https://www.unifan.edu.br/unifan/aparecida/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/A-IMPORTANCIA-DO-LETRAMENTO-LITERARIO-PARA-A-FORMACAO-DO-LEITOR.pdf>

SOUZA, Telma Eliane Medeiros. Projeto “Gincana Literária”: estimulando o aluno ao gosto pela leitura de obras literárias. **EntreLetras**, Araguaína/TO, v. 9, n. 2, jul./set. 2018.